

Костянтин Рахно

«СКИДАННЯ ЦАПА»: ДАХ ЯК ЖЕРТОВНИЙ ПРОСТІР

Kostyantyn Rakhno

«DROPPING THE GOAT»: THE ROOF AS A SACRIFICIAL SPACE

Стаття присвячена одній з ритуальних функцій даху в традиційній культурі, а саме його використанню для принесення жертв, зокрема кривавих. В уявленнях багатьох народів світу дах будинку символічно співвідносився з небом, верхнім ярусом світобудови, і був призначений для комунікації з іншим світом. Саме на ньому закономірно розгортався жертовний обряд. Одним із найяскравіших прикладів такого обряду в західних слов'ян було жертвоприношення цапа, що відбувалося саме на даху. Воно було характерним для Чехії, Верхньої Сілезії й Лужиць, маючи характер театралізованого дійства з елементами весільної обрядовості й народного права.

Ключові слова: дах, жертвоприношення, жертовний простір, Лужиці, Сілезія, слов'яни, Чехія.

The article deals with one of the ritual functions of the roof in traditional culture, namely its use for making sacrifices, including the bloody ones. In the religious ideas of many peoples of the world, the roof of the house was symbolically associated with the sky, the upper tier of the universe and was intended for communication with the other world. It was on it that the sacrificial rite naturally unfolded. One of the most vivid examples of such a ceremony among the Western Slavs was the sacrifice of a goat, which took place exactly on the roof. It was characteristic of the Czech Republic, Upper Silesia, and Lusatia, having the character of a theatrical action with elements of wedding rituals and folk law.

Keywords: roof, sacrifice, sacrificial space, Lusatia, Silesia, Slavs, Czechia.

Вступ

Дах будинку, який у традиційній культурі визнавався зоною контакту людини з надприродними силами і пов'язувався з небесною сферою, часто виступав місцем жертвоприношень: там приносилися жертви богам, стихіям, духам померлих, різним іншим небезпечним і загрозливим силам. Оскільки здійснювати такі обрядодії в нечистому місці було заборонено, то дах, який у народних віруваннях вважався священною територією, був ідеальним місцем для них (Meyer, 1910, S. 418; Чеховський, 2001, с. 172, 190). У первісному сенсі жертовний ритуал мав містичне значення: жертва встановлювала магичний зв'язок між жертводавцем та тим, кому вона призначалася. Отже, мотив жертвоприношення підсвідомо не був безкорисливим, а скоріше базувався на обміні: жертводавець прохав дарів і, щоб отримати їх, жертвував чимось. Відповідно до закону обміну – чим більший дар очікував прохач, тим вищу плату він мав внести за нього, хоча зміст і розміри плати були досить суб'єктивними і залежали від нормативів та установок суспільс-

тва, що історично змінювалися, а також від особистих претензій того, хто просив. Одним із найяскравіших прикладів такого обряду в західних слов'ян було жертвоприношення цапа, що відбувалося саме на даху.

Основна частина

Цап (козел) із найдавніших часів був культовою твариною (Steger, 1981, S. 48). У давніх народів цап вважався символом фертильності і грози. Із запровадженням християнства германські боги перетворилися на бісівські сутності, а цап бога грому Тора став символом чорта, навіть самим чортом, якому в людській подобі дісталися в спадок роги і хвіст від цапа, а копита від коня скандинавської богині підземного світу Хель (Schwenk, 1851, S. 51–52). Поблизу гірського масиву Гарц ріг цапа кидали в жертовний вогонь. Поблизу Брауншвейга (Нижня Саксонія) великодні вогнище називали «цапиний ріг» (Bronner, 1908, S. 135). Один зі звичаїв у Верхньому Пфальці, де смажена цапина виступала традиційною весільною стравою, міг вказувати на давнє пожертвування: щоб усунути неприємний запах

цапа, його кидали з даху додолу, і лише потім він потрапляв до рук різника. Тамтешні мешканці були переконані, що цап, хоч і скидається зовні на чорта, може послугувати для відсікання злого впливу союзників останнього – відьом. Щоб відьма не могла напасти на худобу, особливо на коней, німці, як і слов'яни, ставили в стайню цапа. На його спині мав бути чорний хрест. Під ним мався на увазі знак Тора, молот, адже саме колісницю цього бога везли цапи. Німці вважали, що злі чари, які проникають у стайню, спершу діють на цапа і таким чином видають себе людям (Schönwerth, 1857, S. 98, 342–343; Hoffmann-Krayer, 1936–1937, S. 192). Також цапові (зокрема, у Каринтії) приписували силу притягувати на себе хвороби тварин, тому часто його місцем був хлів для худоби (Bellsehan, 1925, S. 6).

У синкретичних формах жертвних практик була досить функціонально задіяна архетипова модель світу (чотиричастинна в горизонтальному і тричастинна у вертикальному вимірі). Вертикальна модель у міфопоетичній картині світу виходила з протиставлення верх – низ, яке звичайно реалізувалося в опозиційних парах небо – земля, земля – підземелля, у яких земля презентувала то негативно маркований низ, то «свій» позитивний верх. Принесення жертви часто моделювало вертикальну вісь світу. Пережитком обряду публічного жертвоприношення був поширений у деяких слов'янських землях обряд «скидання цапа». У різних місцях Чехії, Верхньої Сілезії й Лужиць ще наприкінці XIX ст. дотримувалися наступного своєрідного звичаю: одразу після жнив, 24 липня, напередодні дня святого Якова, з певними церемоніями приносилися в жертву цап. Обрану тварину попередньо мили, золотили їй роги, сілезці й лужицькі серби прикрашали її різнобарвними стьожками, а чехи – вінками й квітами. Далі цього жертвеного цапа з позолоченими рогами заводили на високі оборонні мури, на дах ратуші, дзвіниці, млина чи просто високого будинку, на збудоване на ринку риштування або над урвище й зіштовхували звідти. Потім його м'ясники добивали сокирою й збирали кров. Остання зберігалася як цілющий засіб. За нею побивалися навіть аптекарі, котрі після висушування вживали кров принесеного в жертву цапа як чудодійні ліки проти різних хвороб. Учасники цього обряду вважалися очищеними від гріхів, скоєних за попередній рік. Подекуди увінчаного цапа виводили на дах члени цеху м'ясників. Часом прагнули, щоб він був саме чорної масті. Церква та влада марно намагалися заборонити скидання цапа (Polivka 1897, S. 380; Witkowski, 1965, s. 51; Грацианская,

1978, с. 194; Zíbrt, 2006, s. 574–579; Pejml, 1941, s. 86).

Перші згадки про цей звичай у Чехії сягають XVII ст. і пов'язані з тогочасною народною медициною (Zíbrt, 2006, s. 574–575). Скидання цапа, за народною думкою, робилося на честь святого Якова. Цей святий, єрусалимський єпископ, згідно з переказами, був через тридцять років після кончини Христа скинутий з храму і забитий каменями. За іншою легендою, він був скинутий з вершини храму і добитий палицею якимсь мийником. Однак походження «скидання цапа» було явно інше, нехристиянське. Перебіг свята в чеських селах мав характер театралізованого дійства з елементами весільної обрядовості й народного права і залишився в народних оповідях. У день святого Якова пополудні в корчмі збиралася «цапина дружина», яка складалася звичайно з кільканадцяти пар дружок, нареченого, нареченої і м'ясника. Наречена була одягнена в біле, волосся було розпущене і прикрашене різними кольорами, вінця вона не носила, зате вінцями були прикрашені голови всіх дружок. Із трактиру процесія вирушала до найвищого сараю в селі. На чолі йшли музиканти, за якими два хлопці вели цапа, увінчаного і прикрашеного різними стрічками, потім крокував озброєний м'ясник, за ним ішли наречений із нареченою і дружки, а закінчувалася процесія великою кількістю глядачів. Перша дружка несла на тарілці ніж, перев'язаний червоною стрічкою. Коли підходили до сараю, учасники процесії заносили бідного цапа на найвищу частину даху і ставили його на дошку, приготовлену для цієї мети ще зранку. Потім виступав наречений, кажучи промову, часом римовану, звинувачуючи цапа в лихих учинках, вчинених ним за життя. Захисником виступав перший із дружків нареченого, який заступався за звинуваченого цапа і доводив його невинність, але марно. Цап засуджувався до смерті. Коли був виголошений вирок, подружка нареченої говорила: «Не журися, козле, що скінчилося твоє життя, закінчився твій час, сьогодні своє життя завершиш. Тож не барися, жваво скачи вниз, стрімголов, настав кінець усьому». Музиканти грали сумну музику, цапа зіштовхували з даху, і м'ясник його забивав. В інших місцях увесь процес відбувався в корчмі. Козла заносили на дах, засуджували до смерті і скидали перед корчмою, де його добивав різник. У Неделіште цапові на шию вішали аркуш, на якому були записані його гріхи, скидали його з даху і забивали. У частуванні брали участь всі сім'яни. Люди, що стояли близько, дбайливо збирали пролиту кров, щоб не

пропала даремно ні крапля, оскільки вона, за повсюдно поширеним повір'ям, мала лікувальну та чарівну силу. Свіжа цапина кров лікувала епілепсію та інші хвороби, а висушена і розмелена в порошок використовувалася від кольок у боці, кровохаркання та іншого. У Йілемницях кров використовували ті, хто страждав від безсоння, щоб не боятися злих сил. Хто вмивався цапиною кров'ю, у того нібито мала бути біла шкіра, як вірили в Хомутницях. Також був великий попит на м'ясо, тестикули, лопатки і мозок. У кого боліла поясниця, тому в місті Новий Биджов радили, щоб помазав цапиним жиром. Потім уся процесія заходила до шинку, і починався танець. Наречена ставала поруч із нареченим; коли проходили всі дружки нареченого, наречений вів її за стіл, де ставили вечерю, приготовану з м'яса забитого цапа, якою пригощалися всі присутні. Після вечері танцювали до самого ранку (Košťál, 1904, s. 445–446). Невипадково фігурувала корчма, як прикордонна точка в просторовій системі «свого» / «чужого» світу. У с. Желеніце теж скидали цапа з даху. У с. Гостачів цапа скинули на день святого Якова ще 1859 р. Священик читав над ним проповідь, повчаючи цапа, що він зробив поганого і доброго, стрибаючи, що він мусить змиритися тощо. Потім цапа витягали на дах або риштування, скидали й добивали, збираючи кров, яку вважали ліками від падучої, смажили м'ясо і спільно їли у корчмі з музикою та співом (Zibrt, 2006, s. 576; Zibrt, 1897, s. 165, 567). Дата обряду могла варіюватися. Подекуди в північно-східній Чехії скидали увінчаного цапа з даху високого будинку 1 травня. Перед стратою засудженому читали жартівливий вирок, що він обгриз багато дерев тощо. Якщо цап не гинув, м'ясник чекав, щоб умертвити його (Zibrt, 2006, s. 577). У Північній Чехії цапа виводив на високий дах один із музикантів, а інший штовхав його вниз (Zibrt, 1896, s. 561; Zibrt, 2006, s. 576).

Існують дані, що і в лужичан кров прикрашеного стрічками цапа з позолоченими рогами, якого скидали з дзвіниці чи ратуші, вважалася цілющою й помічною при багатьох хворобах (Simrock, 1869, S. 553). Звичай цей, у якому реалізувалося протиставлення верх – низ, дуже нагадував науковцям стародавній грецький обряд подячного жертвоприношення, що здійснювалося так само в літній час (хоча й дещо раніше, а саме в кінці нашого травня) на честь Аполлона: двоє засуджених на смерть чоловіків чи чоловік і жінка, вбрані плодами й квітами, надухмянені пахучими травами, у якості благальної жертви, скидалися зі скелі. Принесені таким чином у жертву

люди називалися лікувальними, цілющими. Смерть їхня мусила забезпечувати здоров'я місцевого населення, відвертати від нього пошесті й інші негаразди. У Геріаполісі приречених на жертвоприношення тварин кидали з висоти, вбиваючи їх. Деякі, за свідченням Лукіана, у такий же спосіб приносили в жертву своїх дітей, вмістивши їх, однак, попередньо в мішок. Скидаючи їх у прірву, проказували закляття, що це не діти, а телята. Таври Геродота (IV. 103) голови жертв відрубували, а тіла скидали з висоти скелі, де стояло святилище богині (Фаминцын, 1895, с. 29–30; Геродот, 1993, с. 204). Саме у вертикальній площині розгортався рух жертви.

Досить схоже приносили в жертву барана на мусульманське свято Курбан-байрам на Західному Памірі. По завершенні обмивання жертвовної тварини запалювали запашну траву, і господиня дому проводила сурмою по очах баранчика. Після цього тварину піднімали на дах будинку. Голову барана повертали в напрямку Мекки. Далі брали заздалегідь приготовлений відріз червоної матерії або червону хустку, загортали в нього два коржиків і пов'язували на спині жертви як поясну хустку. Також прив'язували раніше зстрижену з нього першу вовну. Потім з'єднували ноги барана двома вовняними мотузками, які були сплетені з червоних та білих ниток. За словами памірців, ці мотузки символізували вуздечку. Коли робили ці приготування, поряд із жертвою сидів халіфа, тобто чоловік, обізнаний в ісламському віровченні, і починав читати суру Корану. Коли читання закінчувалося, барана заколювали. Господиня підставляла миску під голову жертви, щоб кров не пролилася на землю. Після того як кров стекла в цю миску, всі присутні занурювали в неї пальці і кров'ю наносили собі плямку на лоб, між бровами. Після заклання з барана знімали мотузки та тканину, з якої діставали коржиків. Їх роздавали по шматочку всім присутнім, з'їсти такий корж вважалося доброю справою. Тіло жертви з даху будинку, з відносно невеликої висоти, кидали вниз: воно мало, за народними уявленнями, сім разів перевернутись. Потім тушу вносили у двір чи будинок, де її повністю обробляли. Оскільки вірили, що жертвовний баран у потойбічному житті допоможе своєму господареві подолати міст Сират, кістки не розрубували сокирою, як це робилося звичайно, а розділяли в тих місцях, де з'єднувалися частини тіла, щоб повністю зварити їх у страві бой – своєрідній куті (Шоинбеков, 2007, с. 264). У Язгулямі жертвовного барана приводили до будинку, зав'язували йому голову білою матерією і на ній

малювали очі, щоб було схоже на людське обличчя. У цей час троє – четверо людей грали на музичних інструментах і співали пісні. Потім скидали барана з даху в димовий отвір, після чого його різали (Моногарова, 1959, с. 74). Вертикаль житла становила собою ту ж тричленну модель з її центром і сакральним позначеним верхом та низом. Дах будинку символічно співвідносився з небом, верхнім ярусом світобудови і був призначений для комунікації з іншим світом.

Висновки

Жертвоприношення та молитви на даху, що зберігав семантику зони контакту, слід тлумачити як спроби людини вступити в спілкування з переважаючою реальністю у формі фундаментальних актів поклоніння. Жертвоприношення як феномен культури традиційного суспільства було обрядово-духовним актом, за допомогою якого жертводавець намагався впливати на вищі сили, висловлюючи покірність, вдячність, бажання умилювати і чекаючи у відповідь не лише у вигляді будь-яких матеріальних подій і явищ, але також у духовному очищенні та спокутуванні гріхів жертвувача. Іншими словами, жертвоприношення включало матеріальний елемент, тобто власне жертву, і духовний елемент – різні прояви почуттів та очікувань. Сакральний зміст такого обряду, який у багатьох народів світу відбувався на даху будівлі, розкривався наступним чином: через жертвоприношення життя поверталось до свого божественного джерела, відроджуючи могутність чи життя самого священного джерела. Жертвоприношення посилювало священну силу, яка перебувала у світі. Варто зазначити, що в мирському та сакральному плані публічні жертви відрізнялися від приватних жертвоприношень. Приватне жертвоприношення було спрямоване на формування та зміцнення особистого добробуту жертводавця, створення комфортних умов життя йому та його родині. У громадському жертвоприношенні сфера відплати з боку божества значно розширювалася. Божественна відплата направлялася на збільшення благополуччя роду, міста, держави загалом. Фундаментальне значення обрядів жертвоприношення полягало в досягненні необхідного та ефективного зв'язку зі священною силою задля підтримання людини та її мікрокосму у священному порядку.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

- Геродот (1993). *Геродота турійця з Галікарнасса «Історій» книг дев'ять, що їх називають музами*. (Білецький А. О., переклад, передмова та примітки). Наукова думка.
- Грацианская, Н. Н. (1978). Чехи и словаки. В *Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. XIX – начало XX в. Летне-осенние праздники* (с. 185–196). Наука.
- Моногарова, Л. Ф. (1959). Материалы по этнографии язгулемцев (Западный Памир). В *Среднеазиатский этнографический сборник* (Т. II), (с. 3–94). Издательство АН СССР.
- Фаминцын, А. (1895). Древне-арийские и древне-семитские элементы в обычаях, обрядах, верованиях и культах славян. *Этнографическое обозрение*, 3, 1–48.
- Чеховський, І. (2001). *Демонологічні вірування і народний календар українців Карпатського регіону*. Зелена Буковина.
- Шоинбеков, А. (2007). Праздник Курбан в селе Тусийн Западного Памира. В *Центральная Азия: Традиция в условиях перемен* (с. 261–265). Наука.
- Bellsehan, E. (1925). Beitrag zur Kenntnis der Volksmedizin in Kärnten: Volksheilmittel aus dem Tierreiche. *CARINTHIA: Mitteilungen des Vereines «Naturhistorisches Landesmuseum für Kärnten»*, 114–115, 1–11.
- Bronner, Fr. J. (1908). *Von Deutscher Sitt' und Art. Volkssitten und Volksbräuche in Bayern und den angrenzenden Gebieten*, Verlag von Max Kellers h. h. Hof-Buch- und Kunsthandlung.
- Hoffmann-Krayer, E. (Red.) (1936–1937). *Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens* (Herausgegeben unter besonderer Mitwirkung von Eduard. Hoffmann-Krayer und Mitarbeit zahlreicher Fachgenossen von Hanns Bächtold-Stäubli). Band 8. *Silber – Vulkan*, Walter de Gruyter.
- Košťál, J. (1904). Házení kozla na sv. Jakuba. *Český lid*, XIII, 445–446.
- Meyer, R. M. (1910). *Altgermanische Religionsgeschichte*. Verlag von Quelle & Meyer.
- Pejml, K. (1941). *Český lid ve svých názorech, obyčejích a pověrách*. Vydal Josef. R. Vilimek.
- Polivka, G. (1897). Bibliographische Übersicht der Erscheinungen auf dem Gebiete der čechoslawischen Volkskunde im Jahre 1896. *Zeitschrift für österreichische Volkskunde*, III, 375–382.
- Schönwerth, F. X. von. (1857). *Aus der Oberpfalz: Sitten und Sagen*. Erster Theil, Matth. Rieger'sche Buchhandlung.
- Schwenk, K. (1851). *Die Sinnbilder der alten Völker*. J. D. Sauerländer's Verlag.
- Simrock, K. J. (1869). *Handbuch der deutschen Mythologie, mit Einschluss der nordischen*. Bei Adolf Markus.

Steger, G. (1981). Das Tier als Symbol. *Natur und Mensch. Jahresmitteilung der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg*, 43–51.

Witkowski, Cz. (1965). *Doroczne polskie obrzędy i zwyczaje ludowe*. Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

Zíbrt, Č. (1896). Shazování kozla na sv. Jakuba. *Český lid*, V, 559–561.

Zíbrt, Č. (1897). Z netištěných zápisků Krolmusových. *Český lid*, VI, 98–101, 165–169, 566–569.

Zíbrt, Č. (2006). *Veselé chvíle v životě lidu českého*. Vyšehrad.

REFERENCES

Herodot (1993). *Herodota turiiitsia z Halikarnassa «Istorii» knih dev'iat, shcho yikh nazyvaiut muzamy [Herodotus the Turian from Halicarnassus «Histories» of nine books, which are called the Muses]*. Naukova dumka [in Ukrainian].

Gratsianskaya, N. N. (1978). Chekhi i slovaki [Czechs and Slovaks]. *Kalendarnyye obychai i obryady v stranakh zarubezhnoy Yevropy. XIX – nachalo XX v. Letne-osenniye prazdniki – Calendar customs and rituals in the countries of foreign Europe. 19th – early 20th centuries Summer-autumn holidays* (pp. 185–196). Nauka [in Russian].

Monogarova, L. F. (1959). Materialy po etnografii yazgulemtsev (Zapadnyy Pamir) [Materials on the ethnography of the Yazgulems (Western Pamirs)]. *Sredneaziatskiy etnograficheskiy sbornik – Central Asian ethnographic collection* (Vols. II), (pp. 3–94). Izdatel'stvo AN SSSR [in Russian].

Famintsyn, A. (1895). Drevne-ariyskiye i drevne-semitskiye elementy v oby chayakh, obryadakh, verovaniyakh i kul'takh slavyan [Ancient Aryan and ancient Semitic elements in the customs, rituals, beliefs and cults of the Slavs]. *Etnograficheskoye obozreniye – Ethnographic Review*, 3, 1–48 [in Russian].

Chekhovskiy, I. (2001). *Demonologichni viruvannya i narodny kalendar ukrayintiv Karpats'kogo regionu [Demonological beliefs and folk calendar of Ukrainians of the Carpathian region]*. Zelena Bukovyna [in Ukrainian].

Shoinbekov, A. (2007). Prazdnik Kurban v sele Tusiyo Zapadnogo Pamira [Feast of Kurban in the village of Tusiyo in the Western Pamirs]. *Tsentral'naya Aziya: Traditsiya v usloviyakh peremen – Central Asia: Tradition in the midst of change* (pp. 261–265). Nauka [in Russian].

Bellsehan, E. (1925). Beitrag zur Kenntnis der Volksmedizin in Kärnten: Volksheilmittel aus dem

Tierreiche. *CARINTHIA: Mitteilungen des Vereines «Naturhistorisches Landesmuseum für Kärnten»*, 114–115, 1–11 [in German].

Bronner, Fr. J. (1908). *Von Deutscher Sitt' und Art. Volkssitten und Volksbräuche in Bayern und den angrenzenden Gebieten*. Verlag von Max Kellers h. h. Hof-Buch- und Kunsthandlung [in German].

Hoffmann-Krayer, E. (Red.) (1936–1937). *Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens* (Herausgegeben unter besonderer Mitwirkung von Eduard. Hoffmann-Krayer und Mitarbeit zahlreicher Fachgenossen von Hanns Bächtold-Stäubli). Band 8. *Silber – Vulkan*, Walter de Gruyter [in German].

Košťál, J. (1904). Házení kozla na sv. Jakuba. *Český lid*, XIII, 445–446 [in Czech].

Meyer, R. M. (1910). *Altgermanische Religionsgeschichte*. Verlag von Quelle & Meyer [in German].

Pejml, K. (1941). *Český lid ve svých názorech, obyčejích a pověrách*. Vydal Josef. R. Vilímek [in Czech].

Polivka, G. (1897). Bibliographische Übersicht der Erscheinungen auf dem Gebiete der chechoslawischen Volkskunde im Jahre 1896. *Zeitschrift für österreichische Volkskunde*, III, 375–382 [in German].

Schönwerth, F. X. von. (1857). *Aus der Oberpfalz: Sitten und Sagen*. Erster Theil, Matth. Rieger'sche Buchhandlung [in German].

Schwenk, K. (1851). *Die Sinnbilder der alten Völker*. J. D. Sauerländer's Verlag [in German].

Simrock, K. J. (1869). *Handbuch der deutschen Mythologie, mit Einschluss der nordischen*. Bei Adolf Markus [in German].

Steger, G. (1981). Das Tier als Symbol. *Natur und Mensch. Jahresmitteilung der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg*, 43–51 [in German].

Witkowski, Cz. (1965). *Doroczne polskie obrzędy i zwyczaje ludowe*. Muzeum Etnograficznym w Krakowie [in Polish].

Zíbrt, Č. (1896). Shazování kozla na sv. Jakuba. *Český lid*, V, 559–561 [in Czech].

Zíbrt, Č. (1897). Z netištěných zápisků Krolmusových. *Český lid*, VI, 98–101, 165–169, 566–569 [in Czech].

Zíbrt, Č. (2006). *Veselé chvíle v životě lidu českého*. Vyšehrad [in Czech].

Рахно Костянтин Юрійович, доктор історичних наук, доктор історичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, м. Полтава, Україна.

Rakhno Kostyantyn, Doctor of Historical Sciences (Dr. habil), Senior Researcher, Leading Researcher of the National Museum of Ukrainian Pottery in Opishne, Poltava, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0973-3919>

E-mail: krakhno@ukr.net

Одержано 14. 04. 2023